

Cortavientos: estructura y funcionalidad

www.af4eu.eu

Los cortavientos crean hábitats y refugios para los animales salvajes

Los cortavientos forman parte de los sistemas agroforestales, cuya función principal es reducir la erosión eólica en grandes parcelas agrícolas. También pueden servir como escudo contra los ventisqueros o como hábitats para animales salvajes. Además de la función original de protección del suelo de los cortavientos, su función de formación de paisaje se enfatiza cada vez más en la actualidad. Investigadores de la Universidad de Mendel (República Checa) y del Centro Forestal Nacional (Eslovaquia) analizaron las condiciones y la funcionalidad de los cortavientos en la parte sureste de la República Checa, en la zona catastral de la aldea de Hrušky. La mayoría de los cortavientos se establecieron en la década de 1960 con una amplia variedad de especies de árboles. La anchura de los cortavientos osciló entre 7 y 39 m. El roble común predominó en la composición arbórea de los cortavientos analizados con un (35 %), seguido del fresno de arce (22 %) y el álamo negro (16 %). También hubo una menor proporción de olmo de campo (12 %), nogal negro (8 %) y tilo de hoja pequeña (6 %). La altura de los cortavientos dependió de la composición del árbol y osciló entre 2 y 31,5 m. La parte superior a menudo consistía en álamo negro, debajo del cual se aplicaban otras especies de árboles. La funcionalidad y las condiciones sanitarias de los cortavientos eran muy variables. A pesar del empeoramiento de las condiciones de salud y la falta de cuidado, se puede esperar que su función principal se cumpla. No obstante, es aconsejable recomendar la regulación de las densidades de árboles y de la composición de las especies mediante la intervención de aclareo especificada para los segmentos concretos. Se pueden recomendar reconstrucciones parciales o completas en los lugares con un componente de estructura arbórea insatisfactoria.

Michal Pástor, Aneta
Kohútová, Antonín Martiník

Centro Forestal Nacional; Forest-Agro Hrušky,
spol. s r.o.; Universidad Mendel en Brno

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.